

Regione Emilia-Romagna
AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la BioEconomia

CARTA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEI SUOLI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

scala 1:50.000

NOTE ILLUSTRATIVE

a cura di:

Fabrizio Ungaro
Costanza Calzolari

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Consiglio Nazionale delle Ricerche

2023
2^a edizione

A cura di:

Fabrizio Ungaro - CNR – Istituto per la Bioeconomia

Costanza Calzolari - CNR – Istituto per la Bioeconomia

Con il contributo di:

Paola Tarocco - Area Geologia, Suoli e Sismica. Settore Difesa del Territorio – Regione Emilia-Romagna

In copertina:

foto\nrd-D6Tu_L3chLE-unsplash.jpg

Immagine coordinata:

Simonetta Scappini

Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio – Regione Emilia-Romagna

Il presente documento è rilasciato secondo i termini della licenza Creative Commons 4.0 Attribution (Attribuzione). I contenuti (salvo marchi, segni distintivi o altro diversamente specificato) possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati, esposti, rappresentati e modificati rispettando la seguente condizione:

citazione della fonte ("Regione Emilia-Romagna") e il titolo del documento.

Una sintesi della licenza si trova alla pagina <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>

Per eventuali aggregazioni o rielaborazioni dei contenuti finalizzate alla realizzazione di prodotti diversi dall'originale, pur permanendo l'obbligo di citazione della fonte, si declina ogni responsabilità

Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Viale della Fiera 8, 40127 Bologna

telefono: 051 5274792

fax: 051 5274208

e-mail: segrgeol@regione.emilia-romagna.it

PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Sito web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cosa-fa-la-regione-2>

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	5
2	DEFINIZIONI	6
2.1	Servizi Ecosistemici forniti dai suoli	6
3	DESCRIZIONE DELLE CARTE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEL SUOLO	8
3.1	BUF. Capacità protettiva	9
3.2	CST. Stock di carbonio attuale	11
3.3	PRO. Fornitura di cibo.....	14
3.4	BIOMASS. Fornitura di biomassa vegetale.....	15
3.5	WAR. Infiltrazione dell'acqua	16
3.6	WAS. Riserva idrica.....	17
3.7	BIO. Habitat per organismi del suolo.....	18
3.8	Indice di qualità del suolo IQ4	19
3.9	Cambiamento di scala (downscaling)	20
4	METODOLOGIA UTILIZZATA	25
4.1	Dati di base.....	25
4.2	Calcolo degli indicatori	29
5	CONSULTAZIONE DELLA CARTA.....	33
5.1	Elenco dei siti di consultazione e loro caratteristiche.....	33
5.2	Consultazione sul sito basato su GOOGLE EARTH	34
5.3	Consultazione sul GeoViewER Moka.....	35
5.4	Scaricamento dati sul portale minERva	36
5.5	Consultazione come servizio WMS.....	37
6	ALLEGATO. DESCRIZIONE DELLE PROVINCE DI TERRE.....	38
7	BIBLIOGRAFIA	40

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1. Servizi ecosistemici, funzioni del suolo e dati di input necessari per la stima. a) MEA 2005; b) CICES Haines-Young, R., & Potschin, M. B. 2018; c) Dominati et al. 2010; d) European Commission (EC), 2006. ...	7
Tabella 2. Calcolo dei valori minimi e massimi per ogni indicatore nel comune di Portomaggiore (FE).....	20
Tabella 3. Esempio di calcolo dei valori normalizzati di alcuni parametri nel comune di Portomaggiore (FE)	20
Tabella 4. Elenco dei dati puntuali utilizzati per la produzione delle carte 2023	25
Tabella 5. Procedure di calcolo per gli indicatori dei servizi ecosistemici	29
Tabella 6. Schema di calcolo della capacità depurativa del suolo (RER, 1995)	30
Tabella 7. Valore indicatore per la produttività agricola (PRO) in funzione della classe di capacità d'uso.....	31
Tabella 8. Elenco dei siti WEBGIS in cui è possibile visualizzare e consultare carte dei servizi ecosistemici forniti dai suoli.....	33

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1. Servizi ecosistemici del suolo: modello a cascata	6
Figura 2. Carta delle province di terre (scala 1:1.000.000) ed. 2021 (livello L2).....	8
Figura 3. Rappresentazione del servizio BUF a scala regionale.....	9
Figura 4. Rappresentazione del servizio CST a scala regionale.....	11
Figura 5. Calcolo del servizio ERSPRO a scala regionale.....	13
Figura 6. Rappresentazione del servizio ERSPRO a scala regionale	13
Figura 7. Rappresentazione del servizio PRO a scala regionale	14
Figura 8. Rappresentazione del servizio BIOMASS a scala regionale	15
Figura 9. Rappresentazione del servizio WAR a scala regionale	16
Figura 10. Rappresentazione del servizio WAS a scala regionale	17
Figura 11. Rappresentazione del servizio BIO a scala regionale	18
Figura 12. Indice sintetico di qualità dei suoli IQ4 a scala regionale.....	19
Figura 13. Esempio di downscaling della funzione BUF dal livello regionale al comunale	20
Figura 14. Esempio di downscaling della funzione WAR dal livello regionale al comunale.....	21
Figura 15. Esempio di downscaling della funzione WAS dal livello regionale al comunale.....	21
Figura 16. Esempio di downscaling della funzione CST dal livello regionale al comunale.....	21
Figura 17. Esempio di downscaling dell'indice IQ4 dal livello regionale al comunale.....	22
Figura 18. Esempio di downscaling della funzione BUF dal livello regionale al comunale.....	22
Figura 19. Esempio di downscaling della funzione CST dal livello regionale al comunale.....	23
Figura 20. Confronto fra la funzione PRO (non scalabile) e la funzione BIOMASS, scalata a livello comunale	23
Figura 21. Esempio di downscaling dell'indice IQ4 dal livello regionale al comunale.....	24
Figura 22. Carta delle classi tessiturali USDA 0-30 cm (2023)	25
Figura 23. Carta del carbonio organico % 0-30 cm (2023)	26
Figura 24. Carta dello stock di carbonio organico (Mg/ha) 0-30 cm (2023).....	26
Figura 25. Carta del contenuto di scheletro % 0-30 cm (2023).....	27
Figura 26. Densità apparente della terra fine strato 0-30 cm: distribuzione spaziale dei valori corretti per il contenuto in scheletro.....	27
Figura 27. Carta del pH 0-30 cm (2023).....	28
Figura 28. Carta della profondità media (lungo termine) della falda superficiale (Calzolari and Ungaro, 2012)	28
Figura 29. Interfaccia iniziale della carta nel sito I suoli dell'Emilia-Romagna	34
Figura 30. Baloon di consultazione dei poligoni	34
Figura 31. Ingresso diretto al GeoViewER	35
Figura 32. Esempio di interrogazione della carta dei servizi ecosistemici sul GeoViewER	35
Figura 33. Scaricamento delle carte dei servizi ecosistemici dal portale MinERva.	36
Figura 34. Immissione delle capabilities in Qgis	37
Figura 35. Visualizzazione del servizio WMS Servizi_ecosistemici sulla base delle classi dell'indice IQ4	37

1 INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, la letteratura scientifica ed i media hanno dedicato una crescente attenzione al concetto di “servizi ecosistemici”. La valutazione monetaria di questi servizi, prevista anche dalla normativa, è sempre più richiesta a vari livelli di governo e gestione del territorio ed è concepita come una condizione necessaria per la conservazione del capitale naturale, tra cui anche il suolo. Questa attenzione ai servizi del suolo va quindi inquadrata nel contesto di un più generale interesse per i servizi ecosistemici a partire dalla fine degli anni '90 (Costanza et al., 1997; Costanza et al., 1998). La multifunzionalità dei suoli era già emersa a metà degli anni '60, per concretizzarsi a livello europeo nella Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (COM(2006)231) nella quale sono enunciate con chiarezza le diverse funzioni del suolo e la necessità “di conoscere i fattori che incidono sui servizi ecologici forniti dal suolo”.

La necessità di fornire ai decisori politici informazioni sui servizi ecosistemici e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del suolo ha portato nell'ultimo decennio allo sviluppo di schemi analitici che hanno integrato con successo le dimensioni ambientale, economica, sociale e culturale del paesaggio e della pianificazione urbana (Adams et al., 2014; De Groot, 2006; Forouzangohar et al., 2014), ma solo di recente il ruolo del suolo è stato esplicitamente posto al centro di tali schemi (Samarasinghe et al., 2013).

L'approccio seguito per produrre gli elaborati presentati in queste note ha il vantaggio di considerare simultaneamente la pluralità dei servizi ecosistemici del suolo in modo spazialmente esplicito, attraverso **indicatori** costruiti sulla base di dati e mappe esistenti, di funzioni di pedo-trasferimento calibrate localmente e stime geostatistiche delle variabili del suolo (Calzolari et al., 2016). L'approccio seguito può quindi essere considerato come una ricalibrazione dei classici schemi di valutazione del suolo (Rossiter, 1996), che si traduce un ulteriore passo verso l'implementazione operativa del quadro concettuale dei servizi ecosistemici del suolo (Dominati et al., 2010).

L'approccio, calibrato a scala regionale, può essere trasposto a **diverse scale spaziali** di maggior dettaglio ed è in grado di incorporare nuove conoscenze quando disponibili. Il metodo consente di stabilire collegamenti chiari di causa ed effetto tra decisioni di pianificazione territoriale e servizi ecosistemici del suolo, consentendo di valutare il rischio di perdita o la possibilità di mantenere o migliorare servizi specifici nell'ambito di diverse opzioni di politica e gestione.

Il lavoro descritto in queste note risponde quindi crescente alla necessità di integrare efficacemente e operativamente i servizi ecosistemici del suolo (SES) nella pianificazione territoriale e nelle politiche a diverse scale di attuazione dal livello UE al livello comunale (Glaesner et al., 2014; Stolteet al., 2016; Menon et al., 2018; Fossey et al., 2020), lì dove si verificano i cambiamenti di uso del suolo quale risultato della pianificazione territoriale (van der Meulen e Maring, 2018; Greiner et al., 2018; Calzolari et al., 2020).

Troppo spesso, infatti, i servizi ecosistemici del suolo non sono propriamente riconosciuti e correttamente considerati in quanto tali, ma confusi con quelli legati alla copertura del suolo o alla specifica destinazione di una data area (ad es. Natura2000, Fauna-Flora Habitat). Ne consegue spesso una definizione errata delle politiche di pianificazione (Zasada et al., 2017) e una mancanza di risposte adeguate alle attuali minacce del suolo (Glaesner et al., 2014). Va ricordato inoltre che i suoli sono alla base della fornitura di servizi ecosistemici a livello aziendale e gli agricoltori devono sapere in che misura e come le pratiche di gestione possono preservarli e migliorarli al fine di adattare le loro scelte alle politiche e alla domanda sociale e di mercato.

L'approccio qui presentato risulta uno **strumento sintetico** e relativamente semplice per l'**applicazione di strumenti legislativi** (ad esempio la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017) che perseguono la riduzione del consumo di suolo, tenendo conto delle specificità locali in termini di caratteristiche dei suoli e della loro funzionalità all'interno di un dato ecosistema.

2 DEFINIZIONI

2.1 Servizi Ecosistemici forniti dai suoli

Il **Capitale Naturale** è costituito anche dal **suolo** con le sue caratteristiche specifiche quali: profondità, pendenza, esposizione, tessitura, contenuto di sostanza organica, densità apparente, conducibilità idraulica e così via. Mediante una serie di processi – ciclo degli elementi nutritivi, ciclo dell’acqua, attività biologica, formazione della struttura, scambi gassosi – il suolo è in grado di esplicare delle funzioni molto importanti, come la regolazione del microclima, il sequestro di carbonio, la costituzione di un serbatoio di acqua, la fornitura di materie prime, cibo e fibre, habitat per i microorganismi.

Queste funzioni svolte dal suolo sono alla base di numerosi **Servizi Ecosistemici (SE)** per l’umanità.

Lo schema concettuale che lega le proprietà del suolo (il capitale naturale) alle sue funzioni e ai servizi ecosistemici è un adattamento del modello “a cascata” (Haines-Young and Potschin, 2013) riportato nella figura seguente.

Figura 1. Servizi ecosistemici del suolo: modello a cascata

I Servizi Ecosistemici (MEA, 2005) rappresentano i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali sostengono e soddisfano i bisogni umani; il suolo, pur non essendo di per sé un ecosistema, è stato riconosciuto come una matrice che fornisce servizi ecosistemici (Dominati et al, 2010). Essi sono suddivisi in 4 macrocategorie: **Supporto, Regolazione, Approvvigionamento, Culturali** (MEA, 2005; de Groot et al., 2002). Esistono altre classificazioni dei servizi ecosistemici sviluppate in diversi ambiti scientifici. La Common International Classification of Ecosystem Services (CICES, Haines-Young and Potschin, 2018), sviluppata per conto della Agenzia Europea dell’Ambiente, rappresenta un tentativo di standardizzazione utile anche come linguaggio comune tra diverse discipline ambientali

Nell’ambito del progetto **SOS4LIFE – Save Our Soils for LIFE** (LIFE15 ENV/IT/000225, www.sos4life.it) era stata prodotta una prima cartografia dei servizi ecosistemici per la parte di **pianura** della regione Emilia-Romagna con **elementi quadrati finiti di 500 m** di lato, utilizzando una metodologia appositamente messa a punto per questa area (Calzolari et al, 2016), che è stata pubblicata nel 2020.

Nel 2022, nell’ambito di una convenzione triennale fra il CNR-IBE e l’area Geologia, Suoli e Sismica le carte sono state estese a **tutto il territorio regionale**, ad una risoluzione di **100m x 100m**, e sono stati aggiunti altri due servizi ecosistemici, più specifici per le aree montane. È stata rivista anche la metodologia di calcolo e

restituzione cartografica del servizio BIO (Habitat per gli organismi del suolo). Nella tabella sottostante sono riportati gli otto servizi ecosistemici dei suoli considerati e i relativi codici CICES; nella medesima tabella sono indicati anche i parametri utilizzati per la stima degli indicatori.

Servizio Ecosistemico ^a	Codice CICES 5.1 ^b	Contributo del suolo ai SE ^c	Funzioni del suolo ^d	Indicatori	Dati in input	Codice
Regolazione	2.2.1.1 2.3.3.2	Ritenzione e rilascio dei nutrienti e degli inquinanti Capacità depurativa (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	CSC Reazione del suolo	C org % Argilla % pH Scheletro %	BUF
Regolazione	2.1.1.2 2.3.3.2	Sequestro di carbonio (potenziale)	Pool di carbonio	Sequestro di carbonio (attuale)	C org % Densità apparente	CST
Regolazione	2.2.1.1 2.2.1.3	Riduzione delle perdite di suolo per erosione idrica	Supporto vegetazione	Erosione attuale	Fattori RUSLE C, K, LS, R	ERSPRO
Approvvigionamento	1.1.1.1	Approvvigionamento di cibo (potenziale)	Produzione di biomassa	Carta della capacità d'uso dei suoli	LCC e integrandi	PRO
Approvvigionamento	1.1.1.x 1.1.5.x	Approvvigionamento di biomassa (potenziale)	Produzione di biomassa	NDVI media 2015-2020	NDVI (Landsat 8)	BIOMASS
Regolazione	2.2.1.3	Regolazione dell'acqua /controllo ruscellamento - alluvioni (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	Capacità di infiltrazione	Ksat (mm/h) Psi _e (cm)	WAR
Regolazione (Approvvigionamento)	2.2.1.3 (4.2.2.2)	Regolazione dell'acqua - riserva idrica (potenziale)	Riserva, filtraggio e trasformazione delle sostanze nutritive e dell'acqua	Contenuto idrico a capacità di campo	Capacità di campo (-33 kPa)	WAS
Supporto	2.2.2.3	Habitat per gli organismi del suolo	Riserva di Biodiversità	Habitat potenziale per gli organismi del suolo	Indice QBS-ar Covariate DSM	BIO

Tabella 1. Servizi ecosistemici, funzioni del suolo e dati di input necessari per la stima. a) MEA 2005; b) CICES Haines-Young, R., & Potschin, M. B. 2018; c) Dominati et al. 2010; d) European Commission (EC), 2006.

I valori di ciascun indicatore sono presentati come numeri nell'intervallo da 0 a 1 (Wu et al., 2013) come segue:

$$Xi_{0-1} = (Xi - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})$$

- 0.0 - 0.1
- 0.1 - 0.2
- 0.2 - 0.3
- 0.3 - 0.4
- 0.4 - 0.5
- 0.5 - 0.6
- 0.6 - 0.7
- 0.7 - 0.8
- 0.8 - 0.9
- 0.9 - 1.0

dove Xi_{0-1} è il valore standardizzato [0-1], Xi è il valore attuale, X_{min} e X_{max} sono rispettivamente il massimo ed il minimo dell'indicatore osservati nel territorio considerato. Il **valore massimo** osservato viene posto uguale a **1**, ed il valore **0** indica il **minimo relativo** nell'area considerata.

I risultati sono profondamente influenzati dal grado di variabilità delle proprietà del suolo misurate e stimate osservata a scala locale. Tutti gli indicatori sono stati riscaldati nell'intervallo 0-1 sull'intero territorio regionale. Operando il taglio su specifiche porzioni di territorio di rilevanza amministrativa, pianificatoria o gestionale (ad es. provincia, area vasta, unione di comuni, comune), gli indicatori possono essere riscaldati sulla popolazione di interesse a scala locale.

Attraverso elaborazioni geostatistiche (area di pianura) e di digital soil mapping (area appenninica), seguite dall'utilizzo di pedofunzioni calibrate su dataset locali, sono state prodotte per tutta la regione le carte delle proprietà del suolo alla base della stima dei servizi ecosistemici. Sono state quindi realizzate otto carte, una per ogni servizio ecosistemico, in formato raster (risoluzione 100 m), con lo scopo di supportare le scelte della pianificazione urbanistica. L'obiettivo è di contribuire al raggiungimento della piena consapevolezza che il suolo non è solo una superficie ma un corpo naturale tridimensionale e che questa tridimensionalità fa sì che impermeabilizzandolo si perdano alcune funzioni essenziali per tutta la comunità.

Nell'ambito del Progetto SOS4LIFE sono state create le “Linee guida per la definizione dei servizi ecosistemici”¹ che prevedono la possibilità di elaborarli attraverso il rilevamento, la raccolta e la elaborazione dei dati locali, così come è stato fatto per il comune di Carpi (MO) nell’ambito di SOS4LIFE (Calzolari et al., 2020; Ungaro et al. 2022) e come ha fatto il comune di Forlì nel 2023 nell’ambito della preparazione del quadro conoscitivo per il nuovo Piano Urbanistico Generale.

Nell’ottica della Legge Regionale n. 24/2017 sulla disciplina del territorio, nel caso che il comune non abbia la capacità di procedere ad uno studio di dettaglio, è possibile utilizzare questo strato conoscitivo.

3 DESCRIZIONE DELLE CARTE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEL SUOLO

Sono state prodotte otto carte, una per ciascuno dei servizi elencati nella tabella 1 più una carta che mostra un indice di qualità complessivo. Nelle descrizioni della distribuzione geografica dei vari SE nel testo si farà riferimento alle **province di terre** che rappresentano le unità di suolo-paesaggio della regione alla **scala 1:1.000.000**. Nell'allegato a pag. 38 la descrizione per esteso delle unità.

Figura 2. Carta delle province di terre (scala 1:1.000.000) ed. 2021 (livello L2)

¹ <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3-Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf>

3.1 BUF. Capacità protettiva

Per **capacità protettiva o depurativa** s'intende la capacità del suolo di filtrare e di trattenere elementi o composti potenzialmente contaminanti (ad esempio inquinanti organici o metalli pesanti), limitando così il passaggio in falda o alle acque superficiali. Le caratteristiche del suolo che influenzano la capacità protettiva sono il pH, la capacità di scambio cationico, il contenuto in scheletro, la profondità utile alle radici e la profondità della falda.

Per quanto riguarda il **pH**, la mobilità di alcuni potenziali contaminanti nel suolo è mitigata nei suoli con reazione neutra o tendente all'alcalinità (pH da 6.5 a 7.5) (Riffaldi e Levi-Minzi, 1989).

La **capacità di scambio cationico** (C.S.C., cmol(+)/kg) corrisponde alla massima quantità di cationi scambiabili che il complesso adsorbente del suolo è in grado di trattenere. Dipende dalla quantità e dal tipo di argilla e dalla presenza di materiali organici nel suolo. Suoli aventi C.S.C. elevata (>30 cmol(+)/kg) sono maggiormente in grado di adsorbire i composti a potenziale azione contaminante (Riffaldi e Levi-Minzi, 1989). Il volume occupato dallo **scheletro** può essere considerato "inattivo" nei confronti dei processi di assorbimento e degradazione, che avvengono a livello della matrice del suolo (Lea, 1979), ed i suoli con contenuti elevati di scheletro hanno un minor potere d'assorbimento.

La stima della **profondità utile alle radici**, che è la profondità permanentemente interessata dagli apporti radicali delle colture, rappresenta l'orizzonte dove avvengono le principali reazioni chimiche tra suolo e potenziali contaminanti.

La presenza di una **falda superficiale** limita di fatto la capacità del suolo di filtrare aumentando la probabilità dei composti di entrare in soluzione.

Figura 3. Rappresentazione del servizio BUF a scala regionale

Nell'area di pianura la capacità protettiva del suolo risulta alta nelle aree morfologicamente depresse della bassa pianura (unità A5) grazie all'elevato contenuto di argilla dei suoli presenti, alta o molto alta in alcune parti della piana deltizia inferiore (unità A2) dove ci sono suoli a tessitura argillosa e moderatamente alcalini in superficie. E' bassa o molto bassa nella pianura costiera (unità A1) caratterizzata da suoli a tessitura sabbiosa così come in alcune parti della piana a meandri del Po (unità A4), anche qui per la presenza di suoli grossolani. Anche i suoli del margine appenninico occidentale (unità A10 nelle province di Parma e Piacenza) hanno capacità protettiva bassa dovuto in questo caso al fatto che sono completamente desaturati e hanno pH <6,5 in superficie. Nel resto della pianura la capacità protettiva dei suoli è moderata, talvolta bassa in presenza di suoli più grossolani come a esempio nei dossi fluviali dell'unità A6 in Romagna o in quelli della piana deltizia superiore del Po (unità A3) nel Ferrarese.

Nel Basso Appennino risulta da moderata a moderatamente alta nell'unità B1 (ad eccezione del Bolognese nel pliocene intrappenninico) a causa delle tessiture da medie a fini, pH elevati e la scarsa presenza di scheletro; risulta da moderata ad alta nell'unità B2 (per argilla elevata); nelle unità B3 e B4 ed in alcune parti dell'unità B1 invece la capacità protettiva risulta generalmente bassa, a causa delle tessiture più grossolane, più frequente presenza di scheletro e occasionali pH < 6.5 (specialmente nell'unità B3).

Nel medio Appennino la situazione risulta più variegata dovuto alla maggiore eterogeneità tessiturale, alla maggiore presenza di scheletro nei suoli e alla presenza di numerosi inclusi di altre unità (dovuto al fatto che non sempre raggiungono le dimensioni sufficienti per la rappresentazione alla scala di 1:1.000.000). Inoltre, in alcune unità e specialmente nei boschi, si ritrovano pH <6.5. Nell'unità C1 la capacità protettiva risulta moderata, talora più bassa o più alta a seconda delle tessiture e della quantità di scheletro. Litologicamente è simile all'unità B2 della collina ma con maggiore variabilità tessiturale e una maggiore propensione al dissesto. Nell'unità C2 risulta da moderatamente bassa a moderata nella parte orientale della regione, più alta nella zona occidentale per la presenza di suoli a tessiture più fini. I suoli dell'unità C3 invece presentano capacità protettiva più bassa, talora molto bassa, per la diffusa presenza di suoli più grossolani, talora anche a pH acido. L'unità C4, molto localizzata, è su suoli derivati da gessi cavernosi e la capacità protettiva è variabile ma in generale bassa. Nell'unità C5 risulta da bassa a moderata: sono diffusi suoli con alta percentuale di scheletro e spesso pH bassi, ma anche suoli a tessitura più fine e più calcarei.

Nell'alto Appennino la capacità protettiva risulta generalmente bassa o molto bassa nelle unità D1 e D3, per presenza di suoli grossolani, scheletrici e acidi; nell'unità D2 risulta migliore a causa di suoli a tessiture medie o fini e con pH più elevati.

3.2 CST. Stock di carbonio attuale

L'indicatore CST si basa sulla carta dello stock di carbonio organico per lo strato 0-30 cm (aggiornamento 2023) rappresentata nella figura 24, che a sua volta è derivata dalla carta del contenuto in C organico % (fig. 23) e dalla carta della densità apparente (fig. 26), entrambe relative alla profondità 0-30 cm. Questo parametro descrive il quantitativo di carbonio organico contenuto in un dato spessore di suolo per unità di superficie, è espresso in $\text{Mg}\cdot\text{ha}^{-1}$ e tiene conto anche delle aree prive di suolo che di fatto annullano la capacità di immagazzinamento del carbonio organico. La conoscenza del contenuto attuale di carbonio organico dei suoli permette non solo di valutare lo stato qualitativo dei suoli ma anche di stimare la quantità di CO_2 immagazzinata e i potenziali di accumulo o perdita in seguito a variazioni d'uso o a modifiche di gestione.

Figura 4. Rappresentazione del servizio CST a scala regionale

La pianura della Regione Emilia-Romagna, che si estende su una superficie di circa 12.032 Km^2 (di cui circa il 19% è occupata da acque e suolo impermeabilizzato), è caratterizzata da un contenuto medio di carbonio organico, considerando i primi 30 cm di suolo, di circa **59 Mg/ha**, che scende a **52 Mg/ha** se si considera la percentuale di suolo urbanizzato per cella. In Appennino, sempre nello stesso intervallo di riferimento 0-30 cm, il contenuto medio di carbonio organico è di circa **65 Mg/ha**, che scende a **61 Mg/ha** se si considera la percentuale di suolo urbanizzato per cella.

Considerando tutta l'area del territorio regionale, si osserva un contenuto medio di poco superiore ai **62 Mg/ha**, che scende a circa **56 Mg/ha** se si considera la percentuale di suolo urbanizzato per cella.

In **pianura**, le zone dove sono immagazzinate le maggiori quantità di carbonio organico sono nella piana deltizia inferiore (unità A2) nel Ferrarese grazie alla diffusione di suoli sviluppatasi su depositi torbosi di aree in passato palustri ed ora bonificate (valore medio 148 Mg/ha); nel Parmense destra Taro e in provincia di Reggio Emilia dove l'elevato contenuto di carbonio organico (rispettivamente 57 e 56 Mg/ha) è da ricondursi alle colture foraggere, sia avvicendate che di prati stabili legate alle produzioni zootecniche e casearie (distretto del formaggio Parmigiano-reggiano).

Nel resto dell'Emilia si trovano valori discreti, ad eccezione dei grandi dossi (Taro, Crostolo, Secchia, Panaro e Reno) della bassa pianura alluvionale (unità A6) dove i valori di carbonio sono più bassi per la presenza diffusa della frutticoltura e viticoltura (con valori medi pari a 48 , e 42 Mg/ha nelle province di Modena e Bologna rispettivamente). A maggior ragione questo è ancora più evidente in Romagna, dove la frutticoltura è largamente presente. In queste aree con l'evoluzione dell'uso e della gestione del suolo successivi agli anni '50 sono molto diminuite le colture foraggere ed è venuto meno nello stesso tempo l'apporto di sostanza organica da deiezioni zootecniche, anche se negli ultimi anni si sta notando un'inversione di tendenza dovuto alla sempre più diffusa pratica dell'inerbimento di vigneti e frutteti.

I valori più bassi di carbonio si riscontrano dove prevalgono i suoli sabbiosi ossia nella pianura costiera (unità A1, 45 Mg/ha) e nella piana a meandri (unità A4, 43 Mg/ha); valori molto bassi si trovano anche nei suoli desaturati del margine appenninico (unità A10, 42 Mg/ha), in particolare nelle province di Bologna (31 Mg/ha) e Ravenna (33 Mg/ha).

In Appennino si osserva un trend generale crescente con la quota con valori medi di stock nei primi 30 cm che vanno da **48 mg/ha** nel basso appennino, a **71 Mg/ha** nel medio e **107 Mg/ha** nell'alto appennino. I suoli su sabbie e argille plioceniche (Unità B1) sono caratterizzati dai valori medi più bassi, pari a ca. 42 Mg/ha, con un trend negativo da nord-ovest a sud-est, caratterizzato da valori medi superiori a 46 Mg/ha nel basso appennino piacentino, parmense e reggiano, con valori compresi tra 43 e 44 Mg/ha nel basso appennino modenese e bolognese, e infine con valori inferiori a 40 Mg/ha nel basso appennino romagnolo. Valori medi superiori a 50 Mg/ha caratterizzano l'unità B2 su argille instabili, con un range di valori medi compresi tra i 58 Mg/ha nel reggiano e i 40 Mg/ha nel forlivese. Le peliti e le arenarie del basso appennino (unità B3) hanno un contenuto medio di 51 Mg/ha, con valori mediamente più elevati nel reggiano (56 Mg/ha) e più bassi nel riminese (43 Mg/ha). La Marnosa Arenacea Romagnola del basso appennino (unità B4) è infine caratterizzata da valori medi di ca. 46 Mg/ha.

Lo stock medio nelle unità L2 del medio Appennino varia dai 80 Mg/ha dei suoli su gessi e calcari cavernosi (unità C4) ai 66 Mg/ha dei suoli sui flysch calcareo-marnosi (unità C2); i suoli del medio appennino su argille instabili (unità C1) e quelli su flysch arenaceo-pelitici (unità C5) hanno valori medi pari a 73 e 74 Mg/ha rispettivamente, mentre tenori mediamente più elevati (77 Mg/ha) caratterizzano i suoli su rocce ofiolitiche (unità C5). Nelle unità del medio appennino C1, C2 e C3 si osserva un trend generalmente decrescente tra Piacenza e Modena o Bologna, trend che poi si inverte per risalire nelle province romagnole con un massimo in quella di Rimini.

Nell'alto appennino valori mediamente più elevati si osservano nei suoli su arenarie con un valore medio sui 30 cm di 114 Mg/ha (unità D1), mentre i valori mediamente più bassi (98 Mg/ha) caratterizzano i suoli su sui flysch calcareo-marnosi e peliti (unità D2). Valori intermedi, pari a 103 Mg/ha, si osservano infine nei suoli su ofioliti (unità D3).

3.2.1 ERSPRO. Riduzione perdite suolo per erosione

Questo servizio di regolazione viene calcolato in base alla **differenza tra l'erosione potenziale (t/ha/anno) e quella attuale (t/ha/anno)**. La prima è data dal prodotto dei fattori della RUSLE K (soil erodibility factor, $t\ ha\ hr\ MJ^{-1}\ ha^{-1}\ mm^{-1}$), R (rainfall erosivity factor, $MJ\ mm\ ha^{-1}\ h^{-1}$) ed LS (length-slope factor). Al calcolo della seconda si aggiunge un quarto fattore al prodotto, il fattore C (cover management factor). Nella RUSLE, il fattore C tiene conto di come la copertura del suolo, le colture e la gestione delle colture causino una variazione nelle perdite di suolo rispetto a quelle che si verificano in assenza di copertura vegetale (Kinnell, 2010). Si azzera l'effetto della copertura del suolo per calcolare l'erosione potenziale che è quella che interessa il suolo nudo. La figura 5 illustra graficamente la procedura seguita per la definizione dell'indicatore. Come evidente dalla fig. 6, in Appennino la copertura vegetale è determinante per limitare l'erosione.

Figura 5. Calcolo del servizio ERSPRO a scala regionale

Figura 6. Rappresentazione del servizio ERSPRO a scala regionale

3.3 PRO. Fornitura di cibo

La valutazione della capacità di produrre alimenti (e biomassa in genere) si basa sulla classificazione dei suoli in termine di capacità d'uso (Land Capability Classification, LCC), originariamente sviluppata dal Servizio di Conservazione del Suolo del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense (Klingebiel e Montgomery, 1961) e, per quanto riguarda la definizione dei parametri, del Gruppo di lavoro nazionale SINA, (Guermendi, 2000). Non sono state tenute in considerazione le limitazioni dovute al deficit idrico in quanto si ritiene la disponibilità di irrigazione omogeneamente diffusa nella pianura emiliano-romagnola. La carta di capacità d'uso in scala 1: 50.000 è disponibile per l'intera regione (ed. 2021). Essendo derivato da una carta categorica, il fattore PRO non necessita di normalizzazione in caso di downscaling.

Figura 7. Rappresentazione del servizio PRO a scala regionale

Come si può notare dalla figura 7, la regione è divisa nettamente in due parti: la pianura in cui i suoli risultano per la stragrande maggioranza molto fertili e adatti ad una vasta gamma di colture, mentre nella zona appenninica la situazione è decisamente diversa. Vi si trovano zone di eccellenza ma localizzate e poco numerose.

La **pianura**, che occupa circa il 52% della superficie regionale, presenta suoli in grande prevalenza appartenenti alle classi **I, II e III**. Fa eccezione la zona del delta, dove vi si trovano anche suoli di IV classe. Circa il 58% dell'area di pianura ricade in classi con poche o qualche limitazione (I, II, I/II, II/I) per le produzioni agricole; il 24% è caratterizzato da poligoni con suoli soggetti a limitazioni severe o molto severe all'uso agricolo (III, III/IV, IV, IV/VI, VI); il 14% è costituito da poligoni con attribuzioni intermedie tra queste due situazioni.

Trascurabili invece le percentuali di poligoni con attribuzioni a classi miste molto contrastanti tra di loro. I poligoni con suoli appartenenti a classi non ritenute idonee all'uso agricolo rappresentano circa il 4% dell'area di pianura e sono imputabili prevalentemente alla classe V (3.7%).

La **zona appenninica** invece presenta suoli dalla **III all'VIII** classe. La II classe è limitata a pochi terrazzi intravallivi. Le classi più frequenti sono la VI e la III classe e loro intergradi (VI/III, III/VI) che ammontano al 54% dell'area montana. Diffuse anche le classi intermedie fra la VI, la III e IV classe (in ordine di frequenza VI/IV, IV/VI, III/IV, III/VI/IV, III/IV/VI, III/IV/VI, VI/III/IV, IV/III, IV/III/VI, IV/III/VI, VI/IV/III) che ammontano al 31% circa. Nel restante 12% le uniche classi che hanno una buona diffusione sono la VI/VII (4%), diffusa nelle aree boscate, e la V (2%) negli alvei fluviali intravallivi.

3.4 BIOMASS. Fornitura di biomassa vegetale

Essendo PRO un indicatore di produttività potenziale dei suoli basata sulle limitazioni all'uso, si è proposto di affiancarlo con un indicatore della produzione di biomassa stimata da indici spettrali derivati da immagini satellitari e in particolare dall'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, Landsat 8, risoluzione 30m). L'indice viene calcolato come segue:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

dove NIR rappresenta la riflettanza spettrale registrata nella regione del vicino infrarosso dello spettro (da 780 nm a 2500 nm) e RED rappresenta la riflettanza spettrale registrata nella regione del rosso (visibile, da 620 a 750 nm circa).

L'indice è stato costruito derivando per gli anni dal 2015 al 2020 il valore mediano annuo di NDVI, facendone la media e infine normalizzando il valore medio sull'intervallo 0-1, previa eliminazione delle aree di non suolo.

Figura 8. Rappresentazione del servizio BIOMASS a scala regionale

Questo servizio è particolarmente rilevante nella zona appenninica, in quanto assume i valori più alti nei boschi, cespuglieti, prati permanenti, nonché, specialmente in pianura e zone collinari, nei frutteti e vigneti. Di fatto compensa le non eccezionali performance del fattore PRO in montagna e collina. Assume valore nullo in assenza di vegetazione (impermeabilizzato, fiumi e corpi d'acqua, affioramenti rocciosi).

3.5 WAR. Infiltrazione dell'acqua

Il suolo permette ad una frazione dell'acqua di precipitazione meteorica di infiltrarsi, regolando così il deflusso, il trasporto di sostanze nutritive, inquinanti e sedimenti e contribuendo alla ricarica delle falde acquifere sotterranee. La quantità di acqua che si filtra dipende da vari fattori, tra le altre le condizioni di umidità, le caratteristiche fisiche del suolo, porosità, tessitura e struttura del suolo, oltre alla copertura del suolo e alla durata e intensità delle precipitazioni (Hillel, 1998). Il processo di infiltrazione dipende principalmente da tre parametri pedologici: la conducibilità idraulica satura (K_{sat} , $mm\ h^{-1}$), la distribuzione dimensionale dei pori e le condizioni di saturazione del terreno.

Figura 9. Rappresentazione del servizio WAR a scala regionale

La variabilità della capacità d'infiltrazione dell'acqua nei suoli rispecchia la variabilità dei parametri sopra citati a scala regionale.

In pianura, la capacità d'infiltrazione dell'acqua risulta molto alta nei suoli sabbiosi della piana costiera (unità A1) e nei suoli ad alto contenuto di sostanza organica (torbosi) della piana deltizia inferiore (unità A2). Nei suoli organici la maggiore capacità di infiltrazione è dovuta all'alta presenza di macropori dove l'acqua si muove liberamente. Risulta alta anche in alcune parti della piana a meandri del Po (unità A4) per la diffusa presenza di suoli sabbiosi, lungo i dossi dei fiumi appenninici romagnoli (unità A6), dove tendenzialmente i suoli sono più grossolani rispetto all'Emilia, e in parte dei dossi della piana deltizia superiore (unità A3). Anche in alcune conoidi e terrazzi con ghiaie superficiali la capacità d'infiltrazione risulta moderatamente alta. Risulta da moderata a moderatamente bassa nelle aree di transizione fra i dossi e le valli della bassa pianura alluvionale (unità A6) e nelle conoidi e terrazzi dell'alta pianura alluvionale (unità A7 e A8) per la diffusa presenza di suoli a tessitura media (generalmente con elevati contenuti di limo) e fine. Le aree dove invece la capacità d'infiltrazione dell'acqua risulta più bassa sono le aree morfologicamente depresse della bassa pianura alluvionale (unità A5) e della piana deltizia superiore (unità A3), caratterizzate da suoli con elevati contenuti di argilla, e nelle aree del margine appenninico (unità A10) laddove prevalgono suoli a tessitura fine.

In Appennino la capacità di infiltrazione è da moderata a molto alta, ed aumenta passando dal basso, al medio all'alto Appennino coerentemente con le caratteristiche tessiturali dei suoli legate alle litologie dominanti. Nel basso Appennino la capacità di infiltrazione più bassa si osserva nelle unità B1 e B2 dove prevalgono le litologie più fini, mentre aumenta nell'unità B3 (peliti ed arenarie) e ancor più nella B4 (Marnosa Arenacea Romagnola). Nelle unità del medio Appennino, i valori dell'indicatore sono elevati in tutte le unità con un trend crescente da C1 (suoli su argille instabili) a C4 (suoli su gessi e calcari cavernosi) e C5 (suoli su ofioliti), con queste ultime due caratterizzate da valori medi dell'indicatore molto simili. Nell'alto Appennino la capacità di

infiltrazione è alta in tutte le unità, con valori medi più elevati nell'unità D3 (suoli su ofioliti) e più bassi nell'unità D2 (suoli su flysch calcareo-marnosi e peliti).

3.6 WAS. Riserva idrica

La **capacità di immagazzinamento di acqua** nei suoli dipende essenzialmente dalle loro caratteristiche granulometriche, dal contenuto in materia organica e dalla loro profondità.

Nei suoli minerali WAS ha un andamento speculare a WAR, mentre questo non avviene nei suoli organici con elevata capacità di infiltrazione che presentano anche un'alta capacità di ritenzione idrica.

I suoli più argillosi e/o limosi sono quelli più inclini ad agire come serbatoio, specialmente se ricchi di sostanza organica, mentre i suoli più grossolani esplicano questa funzione in maniera minore.

Figura 10. Rappresentazione del servizio WAS a scala regionale

In pianura i valori più bassi si trovano nei suoli molto sabbiosi della pianura costiera (unità A1) e nei suoli a più alto contenuto di torba della piana deltizia inferiore (unità A2). I valori più alti si trovano in corrispondenza delle aree morfologicamente depresse della bassa pianura alluvionale (unità A5) laddove ci siano suoli con valori di argilla >60% (reggiano, modenese e bolognese). Risulta da moderatamente alta ad alta nelle aree morfologicamente depresse e nelle transizioni della bassa pianura alluvionale (unità A5 e A6) e della piana deltizia superiore (unità A3), così come nei suoli a più alto contenuto di argilla della piana deltizia inferiore (unità A2). In modo analogo, anche i suoli ad elevato contenuto di limo e/o di argilla delle conoidi e terrazzi dell'alta pianura alluvionale (unità A7 e A8) hanno capacità di immagazzinamento dell'acqua da moderatamente alta ad alta. Risulta invece moderata o moderatamente bassa nei dossi della bassa pianura alluvionale (unità A6) e della piana deltizia superiore (unità A3), lungo la piana a meandri del Po (unità A3), per la presenza di suoli più grossolani, e nelle conoidi e terrazzi ghiaiosi dell'alta pianura alluvionale (unità A7, A8, A9).

Nel Basso Appennino la capacità di immagazzinamento di acqua è da bassa a moderata. I valori più bassi si riscontrano nel pliocene intrappenninico nel bolognese e nella zona del Piacenziano (entrambi parte dell'unità B1) per la presenza di suoli grossolani. Nel resto dell'unità B1 e parte della B2 è dove si trovano i suoli relativamente più adatti (capacità moderata) per avere suoli con tessiture argillose, mentre nelle unità B3 e B4 la capacità di immagazzinamento di acqua è moderatamente bassa.

Nel medio Appennino i valori più bassi si osservano nelle unità C4 (suoli sui gessi e calcari cavernosi), C1 (suoli sulle argille instabili) e C5 (suoli su rocce ofiolitiche), mentre valori moderatamente bassi caratterizzano le unità C3 (suoli su flysch arenaceo pelitici) e C2 (suoli su flysch calcareo-marnosi).

Nell'alto appennino i valori dell'indicatore sono mediamente bassi nelle unità D1 (suoli su arenarie) e D3 (suoli su ofioliti) e moderatamente bassi nell'unità D2 (suoli su flysch calcareo-marnosi e peliti).

3.7 BIO. Habitat per organismi del suolo

Gli organismi del suolo forniscono importanti servizi ecosistemici (Jeffery et al., 2010). Questi includono la conservazione e il ciclo delle sostanze nutritive e inquinanti, la decomposizione e il ciclo della sostanza organica del suolo, il controllo biologico dei parassiti. Tra gli organismi del suolo, la microfauna del suolo è stata utilizzata come indicatore della qualità del suolo; il suo ruolo include la frammentazione della lettiera, la formazione di macropori, la bioturbazione. In particolare, la presenza e la diversità dei microartropodi del suolo è stata utilizzata in vari lavori (Gardi et al. 2008; Menta et al., 2008; Parisi et al., 2005; Shaokui Yan et al., 2012).

L'indice **QBS-ar**, sviluppato in Italia (Parisi, 2001; Parisi et al., 2005) come indice per la valutazione della qualità biologica del suolo, si basa sul numero di gruppi di microartropodi edafici presenti nel suolo. Il concetto alla base è che maggiore è il numero di gruppi di microartropodi (ar) rappresentati da specie fortemente adattate maggiore è il QBS-ar e maggiore è la qualità del suolo (Parisi et al., 2005). Sulla base dei dati disponibili sull'intero territorio regionale (N = 330), l'indice BIO è stato derivato spazializzando e normalizzando sull'intervallo dei valori stimati i valori di QBS-ar con tecniche di *Digital Soil Mapping* (DSM), testando l'efficacia di predittori categorici e continui quali l'uso del suolo, indici vegetazionali da remote sensing, quota e altri indici derivati dal DEM e variabili pedologiche (ad es., frazioni tessiturali, contenuto in C organico, contenuto idrico a capacità di campo e al punto di appassimento). La figura 11 riporta il risultato ottenuto in termini di distribuzione dell'indice BIO sull'intero territorio regionale.

Figura 11. Rappresentazione del servizio BIO a scala regionale

In generale l'indicatore BIO per gran parte della pianura emiliano-romagnola risulta **da moderatamente basso a molto basso**. Il valore più basso risulta nelle aree urbane, un poco più elevato nei seminativi che sono largamente diffusi con minimi nella pianura riminese e ferrarese, mentre valori moderati e moderatamente alti caratterizzano le colture arboree inerbite della Romagna e del modenese. Il valore dell'indicatore risulta inoltre moderato nel Parmense-Reggiano per la diffusa presenza di colture foraggere. Altra eccezione sono i boschi di Carrega nel parmense che si trovano sul margine appenninico (unità A10). Valori da **moderatamente alti** ad **alti** caratterizzano gran parte del territorio dell'Appennino Emiliano-Romagnolo, con valori più elevati nella fascia collinare rispetto a quella montana.

Data la scarsa numerosità dei dati di QBS-ar disponibili a livello regionale, l'elaborato per l'indicatore BIO è da intendersi come una descrizione preliminare a livello regionale ma con scarsa applicabilità a scala locale.

Tuttavia, gli algoritmi di *machine learning* alla base del DSM hanno evidenziato la rilevanza degli indici spettrali della vegetazione da telerilevamento come predittori di QBS-ar, fornendo una mappa provvisoria che potrebbe rappresentare la base per convalidare le ipotesi sui meccanismi che determinano la distribuzione spaziale dell'indicatore di biodiversità a scala regionale.

3.8 Indice di qualità del suolo IQ4

Per una visione di insieme della polifunzionalità del suolo è stato definito un "indice di qualità del suolo" riferito alla capacità di fornire più servizi ecosistemici contemporaneamente. L'indice si ottiene sommando i valori degli indicatori dei singoli servizi **PRO, WAR, BUF e CST**, ponendo i limiti delle classi in corrispondenza dei cinque ventili della distribuzione statistica osservata.

Classe 1	>80° percentile della distribuzione,
Classe 2	<80° e > 60°,
Classe 3	<60° e > 40°,
Classe 4	<40° e > 20°,
Classe 5	<20° percentile della distribuzione

Figura 12. Indice sintetico di qualità dei suoli IQ4 a scala regionale.

Nella definizione dell'indice di qualità del suolo IQ4 sono stati considerati gli indicatori ritenuti più affidabili e con minore autocorrelazione nonché quelli relativi alle funzioni del suolo più legate ai cambiamenti climatici e ai loro effetti.

L'indicatore PRO, basato sulla ben consolidata carta della capacità d'uso, si riferisce ad un servizio fondamentale fornito dai suoli ossia la produzione agricola. La capacità di infiltrazione di acqua nel suolo, WAR, regola la produzione di deflusso ed è quindi collegata al rischio di allagamento e alla ricarica degli acquiferi. La capacità protettiva dei suoli, BUF, consente di conoscere le aree maggiormente vulnerabili all'inquinamento ed è legata alla qualità delle acque sotterranee. La capacità dei suoli di stoccare carbonio, CST, rappresenta un utile indicatore, oltre che di fertilità, anche delle aree dove vi è maggiore possibilità di accumulo di carbonio come strategia di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e di quelle da proteggere per evitare perdite di CO₂ in atmosfera.

3.9 Cambiamento di scala (downscaling)

Le carte dei servizi ecosistemici sono pubblicate a scala regionale, ma, come già detto nel paragrafo 2.1, è possibile scalare le informazioni anche a livello di provincia, unione di comuni e di comune tagliando la carta lungo i limiti dell'unità amministrativa prescelta e ricalcolando ogni parametro (ad eccezione di PRO) con la formula $X_i 0-1 = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})$. Il calcolo dell'indice IQ4 va rifatto sui nuovi indicatori normalizzati alla scala di interesse.

L'indice 0-1 non è un valore assoluto ma è condizionato dalle caratteristiche della popolazione osservata. Ricalcolando gli indici nel territorio di interesse è quindi possibile valutare i suoli migliori a livello locale.

L'area Geologia, Suoli e Sismica ha già fornito a molti comuni, unioni di comuni e province questi dati ai fini di completare il quadro diagnostico ai fini della redazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali) e PTAV (Piani Territoriali di Area Vasta). Per poter effettuare il downscaling il raster viene trasformato in vettoriale e poi tagliato con il limite amministrativo.

Di seguito si fa un esempio di downscaling sul comune di Portomaggiore (FE). I servizi BIOMASS e ERSPRO non vengono considerati in quanto ritenuti più significativi per l'ambiente montano.

VALORI MINIMI e MASSIMI				
PARAMETRO	COMUNE	VAL MAX	VAL MIN	DIFFERENZA
CST	PORTOMAGGIORE	0.867361	0.0305418	0.8368192
BUF	PORTOMAGGIORE	1	0.132345	0.867655
WAS	PORTOMAGGIORE	1	0.0951016	0.9048984
WAR	PORTOMAGGIORE	0.997483	0.134206	0.863277

Tabella 2. Calcolo dei valori minimi e massimi per ogni indicatore nel comune di Portomaggiore (FE)

Applicando la formula per ogni indicatore in ogni pixel di 100m x 100m si ottiene il seguente risultato, dove i valori scalati sono quelli visibili nei campi *NORM:

GISID	BUF	WAS	WAR	CST	PRO	IQ4	IQ4 classe	BUF NORM	WAS NORM	WAR NORM	CST NORM	IQ4 NORM	IQ4CL NORM
22431508	0.611475	0.502686	0.422282	0.54586	0.793	2.3726	2	0.5522	0.4504	0.3338	0.6158	2.2947	2
22161508	0.463652	0.379455	0.427557	0.573293	0.857	2.3215	2	0.3818	0.3142	0.3398	0.6486	2.2272	3
23011508	0.514071	0.453826	0.421514	0.513157	0.793	2.2417	3	0.4400	0.3964	0.3328	0.5767	2.1425	5

Tabella 3. Esempio di calcolo dei valori normalizzati di alcuni parametri nel comune di Portomaggiore (FE)

Nelle figure seguenti si può notare come il passaggio di scala sia diversamente impattante a seconda dell'indicatore. Nel caso del comune di Portomaggiore (FE) ad esempio il pattern spaziale dell'indicatore WAS a scala comunale non è molto diverso da quello a scala regionale, mentre per l'indicatore CST il passaggio di scala, nelle zone a più basso stock di carbonio, comporta un percettibile cambiamento dei valori relativi una volta riscalati sulla variabilità osservata a livello comunale.

Figura 13. Esempio di downscaling della funzione BUF dal livello regionale al comunale

Figura 14. Esempio di downscaling della funzione WAR dal livello regionale al comunale

Figura 15. Esempio di downscaling della funzione WAS dal livello regionale al comunale

Figura 16. Esempio di downscaling della funzione CST dal livello regionale al comunale

Figura 17. Esempio di downscaling dell'indice IQ4 dal livello regionale al comunale

La valutazione dei servizi BIOMASS ed ERSPRO ha poco significato in pianura, mentre assumono molta più importanza in ambiente montano.

Si può fare un esempio sul comune di Castel di Casio (BO), che si colloca invece in Appennino, a quote comprese tra 277 e 1116 m s.l.m., nelle unità C1, C2 e D1 a livello L2 (legenda nell'allegato a pag. 38).

Figura 18. Esempio di downscaling della funzione BUF dal livello regionale al comunale

Figura 19. Esempio di downscaling della funzione CST dal livello regionale al comunale

Figura 20. Confronto fra la funzione PRO (non scalabile) e la funzione BIOMASS, scalata a livello comunale

Nella figura 20 si può notare la differenza fra la funzione PRO (che tiene in considerazione, oltre che alle caratteristiche del suolo, anche fattori esterni quali pendenza, esposizione, interferenza climatica, erosione

ecc.) e che è più tarata sulla produttività agricola e la funzione BIOMASS, che è un indice di produttività della biomassa vegetale. Quest'ultimo indice risulta particolarmente alto in presenza di boschi, prati e pascoli.

Figura 21. Esempio di downscaling dell'indice IQ4 dal livello regionale al comunale

4 METODOLOGIA UTILIZZATA

4.1 Dati di base

La Regione Emilia-Romagna dispone di una carta dei suoli a scala 1:50.000 per il territorio di pianura, collina e parte della montagna (2021). È disponibile la carta della capacità d'uso dei suoli (2021) che classifica il territorio regionale in 8 classi di attitudine decrescente alla produzione agricola (le prime 4) e forestale o al pascolo (le ultime 4). Nel 2019 sono state prodotte le **carte dell'erosione attuale e potenziale**. Nel 2012 è stata prodotta una carta della profondità della falda ipodermica (media annua e medie stagionali); i valori sono relativi a quadrati di 1 km x 1km.

Inoltre, nell'ambito di una convenzione fra il CNR-IBE e AGSS, nel 2023 sono state pubblicate per tutta la regione diverse **carte tematiche** in formato raster a pixel di 100mx100m che contengono i dati necessari per la valutazione delle funzioni del suolo. Le carte utilizzate (tutte per la profondità 0-30 cm) sono le seguenti:

- tessitura (contenuto % in sabbia, limo, argilla, scheletro);
- contenuto in carbonio organico %;
- densità apparente (g/m³);
- stock di carbonio organico (Mg/ha)
- pH.

Variabile	Pianura	Appennino	Totale
	Num. Oss.	Num. Oss.	Num. Oss.
Sabbia	32.498	9.193	41.691
Limo	32.498	9.193	41.691
Argilla	32.498	9.193	41.691
Scheletro	45.953	9.048	55.001
pH	30.981	8.467	39.448
C org %	18.330	9.048	27.378

Tabella 4. Elenco dei dati puntuali utilizzati per la produzione delle carte 2023

Figura 23. Carta del carbonio organico % 0-30 cm (2023)

Figura 24. Carta dello stock di carbonio organico (Mg/ha) 0-30 cm (2023)

Figura 25. Carta del contenuto di scheletro % 0-30 cm (2023)

Figura 26. Densità apparente della terra fine strato 0-30 cm: distribuzione spaziale dei valori corretti per il contenuto in scheletro

Figura 27. Carta del pH 0-30 cm (2023)

Figura 28. Carta della profondità media (lungo termine) della falda superficiale (Calzolari and Ungaro, 2012)

4.2 Calcolo degli indicatori

A partire dai dati di base sopraelencati vengono calcolate alcune proprietà complesse, come la capacità di scambio cationico, la conducibilità idraulica del suolo, la densità apparente, il contenuto in acqua disponibile. Per il calcolo vengono utilizzate **pedofunzioni di trasferimento (PTF)** calibrate sui suoli della pianura emiliano-romagnola, e implementate nella banca dati dei suoli regionali.

Le PTF utilizzate per i calcoli sono in parte descritte nell'allegato 1 delle "Linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli in ambito urbano e azioni concrete per la loro gestione" prodotte nell'ambito del progetto SOS4LIFE².

Le **procedure di calcolo** per ciascun indicatore sono riepilogate in Tabella 5.

Cod.	Dati di input	Calcolo
BUF	CSC (cmolc/kg) in funzione di OC (%) e argilla (%) $CSC = 6.332 + 0.404 \text{ argilla} + 1.690 \text{ OC}$ ($R^2 = 0.75$) pH contenuto in frammenti grossolani, sk (%) Profondità media della falda superficiale, WT (cm)	$BUF_{0-1} = \text{Log CSC (pH; sk)}_{0-1}$ <i>con pH<6.5 riduzione di 0.25 or 0.5 in base a CSC e di 0.25 per scheletro>30%</i> con falda (WT) profonda meno di 30 cm $BUF_{0-1} = \text{Log CSC (pH; sk)}_{0-1} * WT/30$
CST	Carbonio organico, OC (%) Densità apparente, BD ($Mg\ m^{-3}$)	$CST_{0-1} = \log [OC * BD * (1-SK)]_{0-1}$
ERSPRO	Erosione Potenziale ($Mg\ ha^{-1}\ y^{-1}$) Erosione attuale ($Mg\ ha^{-1}\ y^{-1}$)	Standardizzazione (0-1) Log_{10} (Erosione potenziale – Erosione attuale)
PRO	Classe di capacità d'uso e intergradi	Riclassificazione classi LCC
BIOMASS	NDVI (Normaized Difference Vegetation Index)	Standardizzazione (0-1) valori NDVI (media delle mediane 2015-2020)
WAR	Conducibilità idrica satura, Ksat ($mm\ h^{-1}$) Punto ingresso all'aria, PSle (cm)	$WAR_{0-1} = \log Ksat_{0-1} - PSle_{0-1}$
WAS	Capacità di campo (-33 kPa), WCFC (vol/vol) Profondità media della falda superficiale, WT (cm) Sk, frammenti grossolani ($\varnothing > 2\ mm$, vol/vol)	$WAS_{0-1} = (WC_{FC} * 1 - sk)_{0-1}$ falda più profonda di 100 cm, e $WAS_{0-1} = (WC_{FC} * 1 - sk) * WT/100$ con falda entro 100 cm
BIO	QBS _{ar} Covariate per Digital Soil Mapping	Spazializzazione valori puntuali via DSM (Quantile Random Forest)

Tabella 5. Procedure di calcolo per gli indicatori dei servizi ecosistemici

² https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@_@download/file/SOS4LIFE-B1.3-Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf

4.2.1 Capacità depurativa (BUF)

L'indicatore per la capacità di attenuazione naturale dei suoli si basa sul sistema di valutazione utilizzato dal SGSS dell'Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 1995).

Questo schema considera la capacità di scambio cationico del suolo CSC (cmol kg^{-1}) nella sezione 0-30 cm, il pH nella sezione 0-30 cm, la profondità del suolo alla roccia o ad una falda superficiale (entro 30 cm), e il contenuto di scheletro entro i primi 30 cm.

Scheletro	C.S.C.	Profondità utile alle radici					
		<50 cm		50-100 cm		>100 cm	
		pH					
		>6.5	<6.5	>6.5	<6.5	>6.5	<6.5
<35%	>10	4	5	2	4	1	3
	<10	5	5	3	4	3	4
>35%	>10	5	5	4	5	3	4
	<10	5	5	5	5	4	4

Tabella 6. Schema di calcolo della capacità depurativa del suolo (RER, 1995)

Per il calcolo dell'indicatore si usa la seguente formula:

$$\text{BUF } 0-1 = \text{Log CSC (pH, sk) } 0-1 * (\text{profondità del suolo}/30) \quad (1)$$

4.2.2 Stock di carbonio attuale (CST)

Lo stock di carbonio contenuto nel terreno espresso in Mg m^{-3} viene calcolato sulla base del contenuto in carbonio organico in volume % (SOC) moltiplicato per la densità apparente (BD, Mg m^{-3}) e corretto per il contenuto in scheletro stimati per l'intervallo di profondità 0-30 cm.

$$\text{CST} 0-1 = \log_{10} [\text{SOC} * \text{BD} * (1-\text{SK})] 0-1 \quad (2)$$

4.2.3 Riduzione perdite suolo per erosione (ERSPRO)

La riduzione delle perdite di suolo per erosione è stimata calcolando la differenza tra l'erosione attuale ($\text{Mg ha}^{-1} \text{y}^{-1}$) e l'erosione potenziale ($\text{Mg ha}^{-1} \text{y}^{-1}$) calcolate secondo l'approccio RUSLE.

$$\text{ERSPRO } 0-1 = \text{Log}_{10} (\text{Erosione potenziale} - \text{Erosione attuale}) 0-1 \quad (4)$$

4.2.4 Produzione di alimenti (PRO)

La carta di capacità d'uso è disponibile in scala 1: 50.000 per tutta la regione (ed. 2021). Il numero di classi derivata dalla carta è assai maggiore (103 classi) rispetto a quello riscontrabile nella sola pianura (27 classi), per cui è stato necessario riscalarle le classi secondo un nuovo schema rispetto a quello utilizzato nella carta pubblicata nel 2020. Le classi LCC sono state standardizzate seguendo lo schema presentato nella tabella 7.

LCC	Indice[0- 1]	LCC	Indice[0- 1]	LCC	Indice[0- 1]	LCC	Indice[0- 1]
I	1.000	III/VI/II	0.538	IV/VIII/VI	0.314	VII/III	0.400
I/II	0.936	III/VI/IV	0.538	V	0.429	VII/III/VI	0.366
I/II/III	0.885	III/VI/VII	0.404	V/I	0.686	VII/III/VIII	0.300
I/III	0.871	III/VI/VIII	0.438	V/II	0.621	VII/IV	0.336
I/IV	0.743	III/VII	0.457	V/VI	0.364	VII/IV/VIII	0.252
I/VI	0.679	III/VII/VI	0.423	V/VIII	0.236	VII/VI	0.207
II	0.857	III/VII/VIII	0.357	VI	0.286	VII/VI/III	0.323
II/I	0.921	III/VIII	0.393	VI/II	0.543	VII/VI/VIII	0.157
II/III	0.793	III/VIII/VI	0.376	VI/III	0.479	VII/VIII	0.079
II/III/IV	0.742	IV	0.571	VI/III/II	0.561	VII/VIII/III	0.228
II/III/VI	0.676	IV/II	0.700	VI/III/IV	0.495	VII/VIII/VI	0.128
II/IV	0.729	IV/II/III	0.699	VI/III/VII	0.395	VIII	0.000
II/IV/III	0.728	IV/II/VI	0.599	VI/III/VIII	0.362	VIII/III	0.321
II/IV/VI	0.628	IV/III	0.636	VI/IV	0.414	VIII/III/IV	0.371
II/V	0.664	IV/III/II	0.685	VI/IV/I	0.547	VIII/III/VI	0.304
II/VI	0.600	IV/III/VI	0.552	VI/IV/III	0.480	VIII/IV	0.257
III	0.714	IV/V	0.507	VI/IV/VII	0.347	VIII/IV/VI	0.257
III/I	0.843	IV/VI	0.443	VI/IV/VIII	0.314	VIII/VI	0.129
III/II	0.779	IV/VI/I	0.576	VI/VI/III	0.338	VIII/VI/III	0.262
III/II/IV	0.728	IV/VI/III	0.509	VI/VI/IV	0.304	VIII/VI/IV	0.228
III/II/VI	0.661	IV/VI/VII	0.376	VI/VII/VIII	0.171	VIII/VI/VII	0.128
III/IV	0.650	IV/VI/VIII	0.343	VI/VIII	0.157	VIII/VII	0.064
III/IV/VI	0.566	IV/VII	0.379	VI/VIII/III	0.290	VIII/VII/III	0.214
III/IV/VIII	0.533	IV/VIII	0.314	VI/VIII/IV	0.257	VIII/VII/IV	0.181
III/VI	0.521	IV/VIII/III	0.414	VII	0.143	VIII/VII/VI	0.114

Tabella 7. Valore indicatore per la produttività agricola (PRO) in funzione della classe di capacità d'uso

4.2.5 Produzione biomassa vegetale (BIOMASS)

L'indicatore si basa sulla normalizzazione dell'intervallo di variabilità del valore di NDVI derivato da remote sensing (RS) utilizzando immagini Landsat 8 (risoluzione originale 30 m) per gli anni dal 2015 al 2020, ricampionate a 100 m. Per ciascun anno viene calcolato in valore mediano dell'indice utilizzando le immagini disponibili con copertura nuvolosa <10%. La media delle mediane ottenute per ciascun anno viene standardizzata nell'intervallo 0-1.

$$\text{BIOMASS 0-1} = (\text{NDVI})_{0-1} \quad (5)$$

4.2.6 Infiltrazione profonda di acqua (WAR)

Il processo di infiltrazione dipende principalmente da tre parametri pedologici: la conducibilità idraulica satura (K_{sat} , mm h^{-1}), la distribuzione dimensionale dei pori e le condizioni di saturazione del terreno. L'indicatore del potenziale del suolo nella regolazione dell'acqua piovana, WAR, è quindi stimato come segue:

$$\text{WAR0-1} = \log K_{sat0-1} - \text{PSIe0-1} \quad (6)$$

dove PSIe (punto di ingresso all'aria, mm) indica la distribuzione relativa tra micropori, dove l'acqua si muove per capillarità e macropori dove l'acqua si muove per gravità.

4.2.7 Riserva di acqua (WAS)

Come indicatore del potenziale del suolo nell'immagazzinamento di acqua, (WAS), si considera il contenuto volumetrico di acqua alla capacità di campo (WCFC , $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$). Il WCFC è calcolato utilizzando una PTF calibrata sui suoli dell'Emilia-Romagna (Ungaro et al., 2005), i cui input sono la struttura del terreno, il contenuto di carbonio organico e la densità apparente, per una profondità di riferimento di 100 cm. Al valore così stimato si sottrae il volume occupato dallo scheletro (sk , vol vol^{-1}). In caso di presenza di falda superficiale (WT) nel primo m di terreno, è stata presa in considerazione la sua profondità media per ulteriormente diminuire il potenziale complessivo del terreno per l'immagazzinamento dell'acqua.

$$\text{WAS0-1} = (\text{WCFC} * (1-sk) * (\text{WT}/100)) \quad (7)$$

4.2.8 Habitat per gli organismi del suolo (BIO)

L'indicatore si basa sulla normalizzazione dell'intervallo di variabilità del valore di QBS-ar stimato con Quantile Random Forest via DSM (Digital Soil Mapping) su un grid regolare a 100 m. Per la stima sono state utilizzate 23 covariate sia categoriche (uso del suolo riclassificato) sia continue. Le variabili continue sono ascrivibili a tre gruppi: i) Indici spettrali da telerilevamento, ii) variabili derivate dal modello digitale del terreno, e iii) proprietà dei suoli derivate via DSM per la profondità di riferimento 0-30 cm.

$$\text{BIO 0-1} = (\text{QBSar}) \quad (8)$$

4.2.9 Indice IQ4

L'indice complessivo IQ4 si ottiene mediante il seguente calcolo:

$$\text{IQ4} = \text{PRO} + \text{WAR} + \text{BUF} + \text{CST} \quad (9)$$

L'indice IQ4 viene classato in 5 classi di qualità definite dalla distribuzione dell'IQ4 nell'area considerata:

- Classe 1 >80° percentile della distribuzione,
- Classe 2 <80° e > 60°,
- Classe 3 <60° e > 40°,
- Classe 4 <40° e > 20°,
- Classe 5 <20° percentile della distribuzione

5 CONSULTAZIONE DELLA CARTA

5.1 Elenco dei siti di consultazione e loro caratteristiche

Le carte dei servizi ecosistemici forniti dai suoli dell'Emilia-Romagna sono consultabili su vari **siti WEBGIS**³. Nella tabella sottostante vi è un elenco dei siti disponibili e loro collocazione. Nelle pagine seguenti ogni sito viene descritto in modo dettagliato.

SITO	NOTE	URL
<p>I suoli dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Sito che contiene tutte le carte dei suoli e derivate, rivolto a tutti gli utenti. Sono consultabili legende, catalogo dei suoli e glossario.</p> <p>È sviluppato su GOOGLE EARTH, per cui permette la navigazione 3D, la disponibilità di foto aeree di diversi anni e la possibilità di sovrapporre dati dell'utente.</p> <p><u>Carte dei servizi ecosistemici regionali non ancora disponibili.</u></p>	<p>http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/</p>
<p>GeoViewER Moka</p>	<p>Visualizzatore del portale MinERva della Direzione Cura dell'Ambiente e del territorio.</p> <p>Sono disponibili tutte le cartografie prodotte dalla Direzione in ambito ambientale, pianificatorio e dei trasporti.</p> <p>Dal sito MinERva sono scaricabili i dati sotto forma di shapefile/raster e tabelle collegate.</p>	<p>https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/geoviewer2</p>
<p>Mappe Emilia-Romagna</p>	<p>Visualizzatore del Geoportale regionale.</p> <p>Sono disponibili tutte le cartografie prodotte dalla regione Emilia-Romagna, fra cui anche le carte dei suoli nella sezione Informazioni Geoscientifiche.</p> <p>Permette la visualizzazione in 3D.</p> <p>Dal geoportale sono scaricabili i dati sotto forma di shapefile/raster e tabelle collegate (nella sezione WMS).</p>	<p>https://mappe.regione.emilia-romagna.it/</p>

Tabella 8. Elenco dei siti WEBGIS in cui è possibile visualizzare e consultare carte dei servizi ecosistemici forniti dai suoli

³ <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/conoscere-suolo/siti-web-sul-suolo-in-emilia-romagna>.

5.2 Consultazione sul sito basato su GOOGLE EARTH

Le Carte dei Servizi Ecosistemici dei suoli di pianura (edizione 2020) sono consultabili sul sito **I suoli dell'Emilia-Romagna**⁴, definito brevemente CARTPEDO, nella sezione **Carte tematiche / Carte applicative**.

Le nuove carte regionali non sono ancora disponibili

2.20 Servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura new

I suoli forniscono servizi ecosistemici diversi in qualità e quantità in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Le proprietà del suolo, quali ad esempio tessitura, contenuto in carbonio organico, pH, capacità di scambio cationico, densità apparente, e conducibilità idraulica, sono alla base dei processi che determinano le funzioni del suolo e quindi la fornitura di servizi ecosistemici: habitat per i microorganismi, capacità depurativa, produttività agricola, regolazione del microclima, regolazione dei flussi idrici, immagazzinamento di carbonio. Ogni servizio del suolo è descritto tramite indicatori basati sulle proprietà del suolo misurate o stimate quantitativamente a partire dai dati presenti nella banca regionale dei suoli.

La carta rappresenta la distribuzione areale di sei servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura più un indice sintetico di qualità. È stata elaborata dal CNR-IBE di Firenze nell'ambito del progetto europeo SOS4LIFE a partire dai dati estrapolati dalla Banca Dati dei Suoli della Regione Emilia-Romagna relativi al periodo 1974-2017.

● apri la [Carta dei servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura](#) in Google Earth
● apri le note illustrative della [Carta dei servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura](#)
● visualizza i [metadati della Carta dei servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura](#)

Scala 1:50.000

Figura 29. Interfaccia iniziale della carta nel sito I suoli dell'Emilia-Romagna

Questo sito è di facile utilizzo e usa come base cartografica GOOGLE EARTH. Presenta il vantaggio di poter essere personalizzato a piacere in quanto l'utente può sovrapporre alle cartografie proposte nel sito i suoi tematismi.

Attivando il link [apri la carta dei servizi ecosistemici forniti dai suoli di pianura](#) in Google si apre la carta richiesta su base Google Earth.

La rappresentazione del territorio avviene attraverso una struttura a maglia costituita da celle con lato di **500 m**.

La carta è stata vestita sulla base dell'indice di qualità complessiva IQ4, ma il contenuto informativo, che si ottiene cliccando su un poligono tramite un **balloon**, comprende il valore degli otto servizi ecosistemici più l'indice di qualità complessivo. Il dato pubblicato è relativo al territorio regionale.

Nel balloon è presente anche la legenda dell'indice IQ4, una breve spiegazione del significato dei diversi servizi ecosistemici e una breve nota sulla metodologia.

Da qui si aprono anche le note illustrative correlate.

Agli alvei di piena ordinaria e ai corpi d'acqua non è stato assegnato alcun valore (dato assente).

I suoli dell'Emilia-Romagna
 Servizi ecosistemici dei suoli di pianura.
 Livello di dettaglio 1:50.000

Valori stimati

Servizio ecosistemico	Valore 0-1
BIO	0.13
BUF	0.32
CST	0.36
PRO	0.40
WAR	0.82
WAS	0.47
Indice IQ4	1.89

Legenda

Classi indice IQ4

Classe	Range valori	Percentili distribuzione
1	3.29 - 2.42	>80°
2	2.42 - 2.29	80 - 60
3	2.20 - 2.17	60 - 40
4	2.17 - 2.02	40 - 20
5	2.02 - 0.00	<20°

I valori sono dati dalla somma dei servizi PRO, BUF, CST e WAR. I suoli di classe 1 forniscono servizi ecosistemici di maggior valore, mentre quelli di classe 5 quelli di minor valore.

Figura 30. Balloon di consultazione dei poligoni

⁴ <http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/>

5.3 Consultazione sul GeoViewER Moka

La Carta dei Servizi Ecosistemici dei suoli sarà consultabile anche dal visualizzatore del portale Minerva (GeoViewER Moka) ⁵. Dal pannello di destra (Portale DG CTA) dal gruppo Suolo si aggiunge la carta dei servizi ecosistemici cliccando sull'icona del WMS. Oppure si clicca direttamente sulle Capabilities

Risorse

I suoli dell'Emilia-Romagna

access point

Esplora

Servizi ecosistemici rst

access point

Esplora

Carte applicative - Servizi ecosistemici forniti ...

access point

Anteprima

Vai alla risorsa

Figura 31. Ingresso diretto al GeoViewER

Figura 32. Esempio di interrogazione della carta dei servizi ecosistemici sul GeoViewER

⁵ <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/geoviewer2>

5.4 Scaricamento dati sul portale minERva

Lo scaricamento dei dati si effettua sul sito Minerva⁶ nel gruppo SUOLI sotto forma di file zippato preconfezionato. Nel file si trovano i seguenti **10 strati raster** (formato .TIFF).

1. BUF
2. CST
3. ERSPRO
4. PRO
5. BIOMASS
6. WAS
7. WAR
8. BIO
9. IQ4
10. IQ4_CLASS

Sia i raster che lo shapefile sono georeferenziati nel sistema di riferimento RDN2008 UTM zona 32N (EPSG 7791).

Dopo avere trovato lo strato Servizi Ecosistemici dei suoli sul motore di ricerca, si clicca dal pulsante Esplora la sottovoce Download e il file scarica direttamente (figura 33).

🏠 / Carte Applicative - Servizi ecosistemici forniti dai suoli della regione Emilia-Romagna. Seconda edizione

Carte Applicative - Servizi ecosistemici forniti dai suoli della regione Emilia-Romagna. Seconda edizione

I Servizi Ecosistemici rappresentano i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali sostengono e soddisfano i bisogni umani; il suolo, pur non essendo di per sé un ecosistema, è stato riconosciuto come una matrice che fornisce servizi ecosistemici (Dominati et al., 2010). Essi sono suddivisi in 4 macrocategorie: Supporto, Regolazione, Approvvigionamento, Culturali (MEA, 2005, de Groot et al., 2002). Il suolo è in grado di esplicitare delle funzioni molto importanti, come la regolazione del microclima, il sequestro di carbonio, la costituzione di un serbatoio di acqua, la fornitura di materie prime, cibo e fibre, habitat per i microorganismi. Dopo l'esperienza del progetto SOS4LIFE (LIFE15 ENV/IT/000225), nell'ambito di una convenzione con il CNR-IBE sono state prodotte otto carte relative ai servizi ecosistemici BIO, BUF, WAR, WAS, CST, PRO, ERSPRO e BIOMASS più una carta che mostra un indice di qualità complessivo. E' stata utilizzata una metodologia appositamente messa a punto per questa area (Calzolari et al, 2016).

Risorse

- I suoli dell'Emilia-Romagna**
access point [Esplora](#)
- Servizi ecosistemici_rst**
access point [Esplora](#)
- Carte applicative - Servizi ecosistemici forniti ...**
access point [Esplora](#)

[Altre informazioni](#)
[Download](#)

EU Regionale conoscenza del suolo geodiversit open data pedologia risorse uso del suolo servizio territoriale sostenibilit stato ecologico stock carbonio suoli agricoli unit di suolo

Figura 33. Scaricamento delle carte dei servizi ecosistemici dal portale MinERva.

⁶ <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/group/suolo>

5.5 Consultazione come servizio WMS

La carta dei servizi ecosistemici può anche essere consultata come servizio WMS mediante l'URL <https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/suoli> utilizzando un programma GIS (es. ArcMap, Qgis ecc).

Di lato si fa un esempio utilizzando Qgis, liberamente scaricabile da Internet.

Lo strato relativo alla carta dei servizi ecosistemici si chiama **Servizi_ecosistemici_rst** ed è vestito sulla base dell'indice IQ4 come nella figura 35.

Cliccando nella zona d'interesse compaiono anche tutte le altre informazioni connesse ossia i valori regionali dei servizi BUF, CST, ERSPRO, PRO, BIOMASS, WAS, WAR e BIO.

Figura 34. Immissione delle capabilities in Qgis

Figura 35. Visualizzazione del servizio WMS Servizi_ecosistemici sulla base delle classi dell'indice IQ4

6 ALLEGATO. DESCRIZIONE DELLE PROVINCE DI TERRE

A. PIANURA (Soil Region⁷ 18.8)	
A1	Suoli nella piana costiera e fronte deltizia, bassa differenziazione del profilo (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura prevalentemente grossolana
A2	Suoli nella piana deltizia inferiore, abbandonata del Po (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura prevalentemente fine, con diversa abbondanza di materiali torbosi
A3	Suoli nella piana deltizia superiore, abbandonata del Po (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura media, subordinatamente fine
A4	Suoli nella piana a meandri del Po ad alterazione biochimica con evidenze di riorganizzazione interna dei carbonati (Olocene), diffusa idromorfia profonda, tessitura media, subordinatamente grossolana
A5	Suoli in aree morfologicamente depresse della bassa piana alluvionale appenninica con fenomeni più o meno accentuati di contrazione e rigonfiamento delle argille (Olocene), idromorfia poco profonda o profonda, tessitura fine
A6	Suoli dei dossi e delle aree di transizione della bassa piana alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati (Olocene), locale idromorfia profonda, tessitura da media a fine, localmente grossolana
A7	Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, (Olocene), tessitura media, media-ghiaiosa, subordinatamente fine
A8	Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, con moderata, localmente forte, differenziazione del profilo (Olocene), tessitura da media a fine, localmente ghiaiosi.
A9	Suoli nei conoidi terrazzati dell'alta pianura alluvionale appenninica, localizzati in prossimità delle principali aste fluviali, ad alterazione biochimica con forte differenziazione del profilo (Pleistocene), tessitura media o moderatamente fine, con presenza di ghiaia a profondità variabile
A10	Suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura, antichi (Pleistocene), con tracce di alterazione geochimica, ricchi in sesquiossidi, completamente decarbonatati o con accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi, a tessitura da media a fine.
B. BASSO APPENNINO (Soil Region 78.1)	
B1	Suoli del basso Appennino delle argille e sabbie plioceniche, con terrazzi pleistocenici, poco evoluti d'erosione per ruscellamento, calanchi, roccia affiorante; suoli subordinati a moderata o forte differenziazione del profilo, per alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati; locali lembi residui di suoli antichi, con tracce di alterazione geochimica.
B2	Basso Appennino delle argille instabili, poco evoluti d'erosione per ruscellamento, calanchi, roccia affiorante e a moderata differenziazione del profilo per soliflusso e reptazione agricola;
B3	Basso Appennino delle peliti e delle arenarie; a differenziazione del profilo o moderata per fenomeni di ruscellamento; suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento
B4	Basso Appennino della Marnosa Arenacea Romagnola, a forte differenziazione del profilo; suoli subordinati a debole differenziazione del profilo d'erosione per ruscellamento e/o per interventi antropici

⁷ Costantini E., Urbano F., L'Abate G. Soil Regions of Italy, 2004

C. MEDIO APPENNINO (Soil Region 78.2)	
C1	Suoli del medio Appennino sulle argille instabili, ad alterazione biochimica con decarbonatazione incipiente, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, deformazioni plastiche, smottamenti; suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento
C2	Suoli del medio Appennino sui flysch calcareo-marnosi, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente, localmente parziale/completa/relativa ad alcuni orizzonti; suoli subordinati poco evoluti per erosione
C3	Suoli del medio Appennino sui flysch arenaceo-pelitici, ad alterazione biochimica, decarbonatati, a forte differenziazione del profilo; suoli subordinati con decarbonatazione incipiente, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento
C4	Suoli del medio Appennino sui gessi e calcari cavernosi, ad alterazione biochimica con decarbonatazione incipiente, a debole o moderata differenziazione del profilo per ruscellamento; suoli subordinati a forte differenziazione del profilo, decarbonatati
C5	Suoli del medio Appennino su rocce ofiolitiche a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente; suoli subordinati poco evoluti per erosione
D. ALTO APPENNINO (Soil Region 35.7)	
D1	Suoli dell'alto Appennino sulle arenarie, ad alterazione biochimica, ad acidificazione da debole a moderata negli orizzonti superficiali; localmente forte negli orizzonti superficiali, a forte differenziazione del profilo
D2	Suoli dell'alto Appennino sui flysch calcareo-marnosi e peliti, ad alterazione biochimica, decarbonatati; a forte differenziazione del profilo con frequente debole acidificazione negli orizzonti superficiali, subordinatamente a debole differenziazione del profilo
D3	Suoli dell'alto Appennino sulle Ofioliti, ad alterazione biochimica, ad acidificazione debole, frequentemente moderata negli orizzonti superficiali; a differenziazione del profilo forte, localmente debole

7 BIBLIOGRAFIA

- Adams, V. M., R. L. Pressey, N. Stoeckl, 2014. Navigating trade-offs in land-use planning: integrating human well-being into objective setting. *Ecology and Society* 19 (4), 53.
- Calzolari C., Ungaro F. 2012. Predicting shallow water table depth at regional scale from rainfall and soil data. *Journal of Hydrology*, vol. 414–415 (2012), 374–387.
- Calzolari, C., Ungaro, F., 2013. Definizione di pedofunzioni per la stima della densità apparente dei suoli benchmark. Convenzione “Sviluppo di applicazioni per la stima della profondità della falda ipodermica, della permeabilità e del gruppo idrologico dei suoli della pianura emiliano romagnola”, Rapporto 2.1, 2013
- Calzolari, C., Ungaro, F., Filippi, N., Guermandi, M., Malucelli, F., Marchi, N., Staffilani F. and Tarocco, P., 2016. A methodological framework to assess the multiplicity of ecosystem services of soils at regional scale. *Geoderma*, 261, 190-203
- Calzolari, C., Tarocco, P. Lombardi, N., Marchi, N, Ungaro, F., 2020. Assessing soil ecosystem services in urban and peri-urban areas: from urban soils survey to providing support tool for urban planning. *Land Use Policy*, 99, 105037.
- CEC. Thematic strategy for soil protection. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels: Commission of the European Communities; 2006. COM 2006/231.
- Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2015. LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R. et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature* 387, 253–260 (1997). <https://doi.org/10.1038/387253a0>
- Costanza. R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill R.V., Paruel, J., Raskin, R.G., Sutton, P., van den Belt, M. 1998. The value of the world's ecosystem services and natural capital 1. *Ecological Economics* (25), 1, 3-15. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(98\)00020-2](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00020-2)
- Costantini E., Urbano F, L'Abate G. *Soil Regions of Italy*, 2004
- De Groot, R., 2006. Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. *Landscape and Urban Planning* 75, 175-186.
- Dominati, E., Patterson, M. and Mackay, A., 2010. A framework for classifying and quantifying the natural capital and ecosystem services of soils. *Ecological Economics* 69, 1858-1868
- Forouzangohar, M., Crossman, N.D., MacEwan, R.J., Wallace, D.D. and Bennett, L.T., 2014, Ecosystem Services in Agricultural Landscapes: A Spatially Explicit Approach to Support Sustainable Soil Management. *The Scientific World Journal* 2014, Article ID 483298, 13 pp.
- Fossey M., Angers D., Bustany C., Cudennec C., Durand P., Gascuel-Oudou C., Jaffrezic A., Pérès G., Besse C. and Walter C., 2020. A Framework to Consider Soil Ecosystem Services in Territorial Planning. *Front. Environ. Sci.* 8:28. doi: 10.3389/fenvs.2020.00028
- Glaesner, N., Helming, K., de Vries, W., 2014. Do current European policies prevent soil threats and support soil functions? *Sustainability* 2014, 6, 9538-9563; doi:10.3390/su6129538
- Greiner, L., Nussbaum, M., Papritz, A., Fraefel, M., Zimmermann, S., Schwab, P., Grêt-Regamey, A., Keller, A., 2018. Assessment of soil multi-functionality to support the sustainable use of soil resources on the Swiss Plateau. *Geoderma Reg.*, 14, 10.1016/j.geodrs.2018.e00181

Guermandi M., 2000. Schemi attualmente in uso: considerazioni e proposte. - SINA Progetto operativo "Carta pedologica in aree a rischio ambientale". Sottoprogetto: "Criteri di valutazione della Capacità d'uso dei suoli".

Haines-Young, R. and M. Potschin, 2013. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), Version 4.3. Report to the European Environment Agency (download: www.cices.eu)

Kinnell, P.I.A., 2010. Event soil loss, runoff and the Universal Soil Loss Equation family of models: a review J. Hydrol., 385 (1-4), 384-397. doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.01.024

Menon, M., Rouseva, S., Nikolaidis, N.P., van Gaans, P., Panagos, P., Souza, D.M., Ragnarsdottir, K.V., Lair, G.J., Weng, L.P., Bloem, J., Kram, P., Novak, M., Davidsdottir, B., Gisladdottir, G., Robinson, Nathanail C.P., Boekhold A.E., Grimski, D. and Bartke, S., 2018. The Europeans' Strategic Research Agenda for Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil Management. Final public version of Deliverable D4.3 of the HORIZON 2020 project INSPIRATION. EC Grant agreement no: 642372, UBA: Dessau-Roßlau, Germany

Menta, C., Leoni A., 2008. Microartropodi e collemboli come indicatori di qualità del suolo: gli indici QBS-ar e QBS-c. Workshop APAT 2008 Biodiversità dei suoli italiani: indicatori ed applicazioni.

Millenium Ecosystem Assessment (MEA), 2005. Current State and Trends: Findings of the Conditions and Trends Working Group. In Hassan, R., Scholes, R., Ash, N. (eds.): Ecosystems and Human Well-being. Island Press, Washington DC, USA.

Parisi V., 2001. La qualità biologica del suolo. Un metodo basato sui microartropodi. Acta Naturalia de "L'Ateneo Parmense" 37, 97-106.

Parisi, V., Menta, C., Gardi, C., Jacomini, C., Mozzanica, E., 2005. Microarthropod communities as a tool to assess soil quality and biodiversity: a new approach in Italy. Agriculture Ecosystems & Environment 105, 323-333, doi:10.1016/j.agee.2004.02.002 verso una normativa italiana

Prokop, G., Jobstmann, H., Schönbauer, A., 2011. Overview of best practices for limiting soil sealing or mitigating its effects in EU-27. Technical Report - 2011 – 050. ISBN 978-92-79-20669-6, doi 10.2779/15146 © European Communities, 201, 231 pp.

Regione Emilia Romagna, 2021. Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali della regione Emilia-Romagna. https://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/CAPACITA_USO.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta dei suoli della regione Emilia-Romagna in scala 1: 50.000. Edizione 2021. https://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/carta_suoli_50k.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta dei suoli della regione Emilia-Romagna. Scala 1:50.000. Catalogo dei suoli. Edizione 2021. https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/Catalogo_suoli_RER.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta del carbonio organico immagazzinato nei suoli della regione Emilia-Romagna tra 0 e 30 cm. Terza edizione (2023). https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/SOC_STOCK_0_30.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta del contenuto di carbonio organico percentuale dei suoli della regione Emilia-Romagna tra 0 e 30 cm. Terza edizione (2023). https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/CORG_0_30.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta del pH dei suoli della regione Emilia-Romagna tra 0 e 30 cm. Seconda edizione (2023). https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/pH_0_30.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta della tessitura dei suoli della regione Emilia-Romagna tra 0 e 30 cm. Seconda edizione (2023). https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/tessitura_0_30.pdf

Regione Emilia-Romagna. Qualità biologica dei suoli emiliano-romagnoli (2018). https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/REPORT_qualita_biologica_suolo_2018.pdf/@download/file/REPORT_qualita_biologica_suolo_2018.pdf

Rossiter, D.g., 1996. A theoretical framework for land evaluation. Geoderma, 72 (3-4), 165-190.

Samarasinghe, O., Greenhalgh, S. and Vesely, E.T. (2013), Looking at Soils through the Natural Capital and Ecosystem Services Lens. Landcare Research Science Series No 41, Manaaki Whenua Press, Lincoln New Zealand, 37 pp.

Stolte, J., Tesfai, M., Øygarden, L., Kværnø, S., Keizer, J., Verheijen, F., Panagos, P., Ballabio, C., Hessel, R., 2016. Soil threats in Europe: status, methods, drivers and effects on ecosystem services. A review report, deliverable 2.1 of the RECARE project. doi:10.2788/828742 (online).

SOS4LIFE - Save Our Soil For Life. Azione B.1.2. Misurazione a scala comunale degli impatti del consumo dei suoli e valutazione dei servizi ecosistemici, 2018

SOS4LIFE - Save Our Soil For Life. Azione B.1.3. Linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici dei suoli in ambito urbano e azioni concrete per la loro gestione. 2018

Ungaro, F., Calzolari, C., Busoni, E., 2005. Development of pedotransfer functions using a group method of data handling for the soil of the Pianura Padano-Veneta region of North Italy. Water retention properties. *Geoderma*, 124, 193-217.

Ungaro, F., Maienza, A., Ugolini, F., Lanini, G.M., Baronti, S., Calzolari, C., 2022. Assessment of joint soil ecosystem services supply in urban green spaces: A case study in Northern Italy. *Urban Forestry & Urban Greening*, 67, 127455. doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127455

Van der Meulen, S., Maring, L., 2018. Providing Support in Relation to the Implementation of the EU Soil Thematic Strategy - Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services; Soil Ecosystems. Service Contract No 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.I 141

Wu, J., Feng, Z., Gao, Y., Peng, J., 2013. Hotspot and relationship identification in multiple landscape services: A case study on an area with intensive human activities. *Ecol. Indic.* 29, 529-537, doi:10.1016/j.ecolind.2013.01.037.

Zasada, I., Häfner, K., Schaller, L., van Zanten, B., Lefebvre, M., et al. 2017. A conceptual model to integrate the regional context in landscape policy, management and contribution to rural development: Literature review and European case study evidence. *Geoforum*, 82, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.03.012>